

РОЛЬ ОБРАЗОВ «ПРОШЛОГО», «НАСТОЯЩЕГО» И «БУДУЩЕГО» В ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ

1. О некоторых основных понятиях, использованных в работе

Реформирование и трансформация¹ наряду с изобретением и внедрением в практику новой техники находятся в ряду основных инструментов развития человеческой цивилизации. У Человека, конечно, нет возможности реформировать (а тем более трансформировать) законы природы. Он может изменять только созданные и сконструированные им искусственные объекты и системы. Поэтому, чтобы добиваться лучшего при взаимодействии, с природой, человеку приходится ограничиваться изменениями спецификации утилизируемых им природных объектов, способов и масштабов их использования, а также изобретением, конструированием и повышением эффективности искусственных, то есть созданных Человеком систем, их реформированием и трансформацией.

В числе проведенных реформ человеческой деятельности доминируют реформы, затрагивающие какие-то отдельные аспекты (или их группы) жизнедеятельности человека. Время от времени в стране трансформируется строение такой искусственной системы, как общество. При трансформации общества затрагиваются практически все стороны жизни людей в данной стране. В некоторых случаях это воздействие испытывают также люди, живущие в других странах (пример такой реформы – Французская революция 1789 г.). В данном докладе такие всеобъемлющие трансформации, затрагивающие основные принципы всех или почти всех видов практической деятельности человека и строение общества, называются «тектоническими».

2. О мотивах и стимулах трансформации общества

¹ Граница между реформированием и трансформацией как форм человеческой деятельности в языковых нормативах не вполне четкая. Поскольку в данной работе объект рассмотрения – общество, будем исходить из того, что интерес общества состоит в повышении общественного благосостояния, и общество достаточно рационально, чтобы не поддерживать тех людей, которые заявляют о том, что необходимы такие реформы или трансформации, которые противостоят интересам общества. Таким образом, в данной работе объявления о реформировании и трансформации понимаются как объявления о переходе к лучшему. В этом контексте переход к худшему расценивается как провал реформирования или трансформации. Для многих людей реформирование и трансформация – это синонимы. В данной работе эти улучшающие процессы имеют несколько разный смысл. Реформирование – это процесс улучшения, не затрагивающее основных принципов строения общества как искусственной системы. Трансформация понимается как процесс замены одного другим с целью улучшения. То есть трансформация общества – это замена основных принципов, использованных при построении общества.

Не существует подходящей теории того, почему в обществе возникают трансформации, а также, каковы необходимые и достаточные условия для появления и укрепления трансформаций. Попытки ее сформулировать, так чтобы с помощью теории можно было бы предсказать время и дизайн трансформации (по крайней мере, пока) не представляются плодотворными. Объяснение этому очевидно. Общество – искусственная система, дизайн которой создается и меняется под влиянием активности множества людей, некоторые из которых в рассматриваемом горизонте прогнозирования даже еще не появились на свет. В действиях людей много случайного и непредсказуемого. Но даже, если бы они и появились, то композиция их активности, формирующая строение общества, в значительной мере случайна и не предсказуема. Если картина активности в обществе, в которой отражены направленность интересов членов общества, похожа на картину броуновского движения частиц, в таком обществе трансформации, как правило, не происходят, да и условия для них, скорее всего, не сложатся. Однако если активности множества людей под влиянием внутренних и/или внешних факторов оказываются однонаправленными, или, как говорят физики, поляризованными (хотя бы в некотором значительном пространстве общества), тогда трансформация общества может оказаться возможной.

Чтобы понять механизмы трансформации общества, надо принять во внимание, что человек – существо мыслящее, то есть способное сопоставлять свое реальное положение со своими ожиданиями и представлениями. Хотя он живет в реальном времени, у него под влиянием его жизненного опыта, обстоятельств жизни и информации, полученной в ходе общения с другими людьми, прочитанного, в том числе о будущем человечества и страны, в которой он живет, формируются образы «прошлого», «настоящего» и «будущего».

От событий, произошедших в прошлом, у человечества остаются «протоколы прошлого» [1]. Однако они не только не полны, порой неопределенны и даже противоречивы, – степень их доступности к ним разных людей различна, что является одним из источников разнообразия образов прошлого. Более того, во многих случаях один и тот же протокол о прошлом имеет разный смысл у разных людей, в том числе, и у получивших примерно одинаковое образование и воспитание.

Совокупность протоколов о прошлом, доступных человеку, создает у человека живое целостное (агрегированное) представление о прошлом – образ прошлого. У каждого человека этот образ – результат взаимодействия логического, интеллектуального, ассоциативного и эмоционального. Если уровень критического мышления у человека невысок, то образ прошлого

полностью или частично заимствуется (копируется) у других или формируется под влиянием общественного мнения.

Важную роль в активности человека играет настоящее. Хотя с физической точки зрения «настоящее» – это мгновение, «мимолетность», психологически настоящее представляет собой совокупность событий, воспринимаемую как целостность, в некотором протяженном временном интервале. Такое представление о настоящем отражается в широко используемом словесном обороте: «В настоящее время (далее следует описание того, что именно происходит)». Используя этот оборот, человек, разумеется, не описывает текущую мимолетность. В настоящее включается и прошлое, которое значимо для настоящего², и будущее, которое детерминировано настоящим. Таким образом, образ настоящего имеет некоторую (неопределенную) временную протяженность.

Прошлое существенно отличается от настоящего тем, что прошлое нельзя изменить (хотя образ прошлого изменить можно!), а настоящее, используя его протяженность во времени, с помощью активности можно. При этом, как правило, в настоящем связь активности с ее результатом детерминирована, то есть человек достаточно определенно осознает то, какой результат он получит в настоящем в зависимости от своей активности.

Взаимодействие настоящего и будущего отличается от взаимодействия прошлого и настоящего. Вообще говоря, изменяя активность в настоящем, можно повлиять на будущее.

Экстраполяция во времени прошлого и настоящего, интегрированное с активностью в настоящем, ожиданиями результатов активности и тем, что он «знает» о будущем дает человеку представление о будущем. Таким образом, мир и сам человек представлен человеку в образах прошлого, настоящего и будущего. Эта совокупность образов эмоционально и логически сопоставляется с представлениями человека о том, «как должно быть» и насколько образы прошлого, настоящего и будущего «справедливы». Так возникает образ нормативного будущего, проекция которого в прошлое и настоящее образует образы нормативного прошлого и настоящего. Если в результате сопоставления оказывается, что расстояние образов прошлого и настоящего существенно отличается от нормативных образов, у человека возникает мотив реформирования или даже трансформации общества. Совпадение мотивов у множества людей может привести к формированию в обществе представления о том, существующее строение общества устарело, оно является «старым порядком»³ и необходима его замена. В этом случае

² В английском языке этот феномен отражен грамматической конструкцией времени Presence Perfect.

³ Понятие «старый порядок» в XIX в. было введено в научный оборот А. де Токвилем [2].

общественное мнение становится стимулом для трансформации общества и при некоторых условиях может произойти тектоническая трансформация.

3. Формирование спроса на реформы в России в конце 1980-х – начале 1990-х годов

В XX веке в России на фоне многочисленных и разнообразных реформ общества, экономики и других сфер общества случились две тектонические трансформации. Они были неожиданными не только для подавляющего числа людей в стране и за рубежом, но и для тех, кто принимал участие в их подготовке⁴. В этом контексте обе тектонические трансформации могут быть идентифицированы как случайные события. В обоих случаях к руководству страной пришли новые люди, которые заявляли, что намечаемая трансформация обеспечит движение страны по траектории к будущему, образ которого представлен в теоретическом проекте трансформации.

Первая тектоническая трансформация произошла в октябре 1917 г. Задолго до этого была разработана теория, в которой утверждалось, что капиталистическая система, сложившаяся в нескольких странах Европы и Северной Америки – это «старый порядок», который должен быть заменен «новым порядком». Эта теория – марксистское учение.

Согласно марксистскому учению в капиталистических обществах уже в XIX в. были некоторые условия, необходимые для развития человеческой цивилизации в направлении создания коммунистического общества. Там уже сформировался пролетариат с его наиболее активной частью – коммунистической партией. В теоретическом дизайне декларировалось, что, действуя согласованно, пролетариат и компартия могут обеспечить переход от несправедливого «прошлого» с его идеологией «старого порядка» к справедливому и эффективному «будущему». Трансформация старого порядка в новый порядок должна быть осуществлена в переходном периоде.

Основные черты теоретического дизайна общества в переходном периоде следующие:

- общество должно управляться иерархической системой с вертикальной структурой;
- компартия должна обладать монопольной экономической и политической властью в стране;
- определение ценности производимой продукции – функция плановой иерархической системы;
- помехи развитию общества и сопротивление движению общества к коммунизму должны устраняться, в том числе, с помощью наказаний.

⁴ Иногда тектонические события воспринимаются как малозначительные, временные. Так некоторыми людьми воспринималась Октябрьская революция в первые годы после того, как она произошла.

По структуре экономической деятельности Россия в то время была аграрной страной. Согласно теоретическому дизайну марксистского учения, которое было объявлено теоретическим обоснованием трансформации, для нее в стране еще не сложились необходимые условия реализации теоретического дизайна. В этом контексте Октябрьская революция в России была неожиданным событием, которое было «сконструировано» вопреки теоретическому дизайну.

После Октябрьской революции в течение более 70 лет доминирующей идеологией в России было марксистское учение, адепты которого были убеждены в том, что оно играет роль самой передовой науки об устройстве общества и экономики. Его миссия – построить коммунистическое общество – самое справедливое по отношению к любому человеку. Таким образом, в марксистском учении для «Человека разумного» был «защит» очень привлекательный образ будущего.

Так как строение реального российского общества и его общественное мнение существенно отличались от того начального состояния, в котором должно было бы, согласно марксистскому учению находиться общество, вступившее на траекторию, ведущую к новому порядку – коммунизму, то и переходный период должен отличаться от того, что предполагалось в теоретическом дизайне.

Чтобы успешно имплантировать идеологию и инструменты марксистского учения в российскую практику надо было в переходном периоде решить три основные проблемы:

– Преодолеть в сознании большинства граждан России идеологию самодержавия⁵, господствовавшую в стране в течение предыдущих 200 лет. В начале XX века эта проблема в значительной мере⁶ была решена, что продемонстрировали события Февральской революции. Однако ожесточенная гражданская война в 1918-1922 гг. на некоторое время отложила реализацию привлекательного образа «нового порядка».

– Доказать, что реальную жизнь можно организовать в соответствии с теоретическим дизайном марксистского учения. Проверку на достижение

⁵ Янки, попавший в романе Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» в прошлое, поучал «необразованных» предков: «Неограниченная власть – превосходная штука, когда она находится в надежных руках. Небесное самодержавие – самый лучший способ правления. Земное самодержавие тоже было бы самым лучшим образом правления, если бы самодержец был лучшим человеком на земле и если бы его жизнь продолжалась вечно. Но так как даже совершеннейший человек на земле должен умереть и оставить свою власть далеко не столь совершенному преемнику, земное самодержавие не только самый плохой способ правления, но [*стратегически (на протяжении нескольких поколений) – СЧ*] даже самый худший из всех возможных» [3, с. 64-65]. Конечно, эту оценку нельзя автоматически переносить на те современные формы правления, в которых власть короля, царя или императора и законодательно, и фактически сильно ограничена.

⁶ При значительном «вкладе» самой верховной власти России в решении этой задачи.

Россией дизайна – коммунизма, сконструированного в марксистском учении, можно было осуществить только после наступления будущего, то есть апостериори. Впрочем, у нового руководства страной, по-видимому, не было никаких сомнений относительно научной обоснованности марксистского учения.

– Обеспечить действенность и устойчивость «нового порядка», для чего надо было получить поддержку со стороны общества как целого.

На решение этих проблем были затрачены большие усилия и длительное время (более 70 лет). Использовались такие инструменты, как мобилизация культурных и интеллектуальных ресурсов страны, разного рода наказания (вплоть до лишения жизни) за отклонение поведения от установленных властью нормативных требований, селективная поддержка и дискриминация людей в зависимости от их классового происхождения. Страх перед возможным наказанием, естественно, увеличивал число тех, кто следовал установленным новым нормам поведения, что приводило к перемешиванию классовой структуры общества, трудностям и ошибкам при практическом использовании теоретического дизайна «нового порядка».

Усилия по формированию массовой поддержки, а также их тотальность (направленность на все сферы человеческой деятельности и на все периоды жизни человека) не были «напрасными» – идеи «нового порядка» укоренились в сознании большого числа граждан России. У многих людей они оказались не «формой одежды» (которую при случае можно сменить), с помощью которой человек демонстрировал свое «согласие» с нормами поведения «нового порядка», а именно укоренившимися в сознании людей объяснениями того, как должно быть устроено общество.

Одно из подтверждений укорененности идеологии марксизма в России получила сравнительно недавно (через 25 лет после 1992 г., когда началась тектоническая трансформация российского общества!) редакция журнала «Мир перемен», проведя в 2017 г.⁷ к столетию Октябрьской революции в России опрос среди известных экономистов, историков, философов, социологов, юристов, политологов, журналистов, государственных и общественных деятелей. Примерно 100 специалистам предложили ответить на три вопроса. Первым из них был вопрос: «С каким знаком Вы оцениваете Октябрь 1917 г. и весь советский период в истории России и почему?». В журнале были опубликованы развернутые текстовые ответы, полученные от 65 человек [4]. Среди ответивших 82% были докторами или кандидатами наук (в том числе 61% - докторами экономических (35%), исторических, философских, юридических, филологических и политических наук).

⁷ То есть через 27 лет после того, как в России коммунистическая партия потеряла политическую и экономическую монополию в стране.

Ограниченность выборки не позволяет интерпретировать результаты опроса как полную картину взглядов всей российской экспертной среды. Однако влияние многих участников опроса дает (с некоторой долей условности) картину того, какой именно образ прошлого распространен среди весьма квалифицированной научной элиты примерно через 30 лет после того, как этот образ уже перестал быть нормативным.

Общим в полученных оценках является то, что все ответившие считают, что в прошлом были получены как позитивные, так и негативные результаты. Следовательно, среди респондентов не было очевидных пропагандистов, и в той или иной степени они использовали аналитический подход при оценивании. Палитра оценок оказалась весьма широкой, что говорит о том, что на оценки влияла не только укорененность марксистского учения в сознании авторов, но и другие факторы, которые тоже заслуживают внимания.

Одни авторы (несмотря на признание негативных феноменов послеоктябрьской истории) позитивно оценили и Октябрьскую революцию, и весь период существования СССР, когда нормативной и доминирующей идеологической системой было марксистское учение. Другие, напротив, расценили прошлое (несмотря на некоторые отмеченные ими же позитивные феномены) как определенно негативное. Многие авторы оказались не склонны при оценивании прошлого затушевывать наличие как позитивных, так и негативных последствий Октябрьской революции. Они придерживались оценок типа: прошлое скорее позитивно, чем негативно, или наоборот: прошлое скорее негативно, чем позитивно. Наконец выявилась группа авторов, которые отказались от сопоставления позитивного и негативного, оценивая прошлое как несмешиваемые наборы плюсов и минусов.

Тексты ответов на первый вопрос, опубликованные в журнале «Мир перемен», были трансформированы мною в следующие агрегированные оценки Октябрьской революции: «позитивная», «скорее позитивная, чем негативная», «скорее негативная, чем позитивная», «негативная», «дать агрегированную оценку невозможно». Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Распределение оценок Октябрьской революции 1917 г.
и всего советского периода истории России

Агрегированная оценка «прошлого»	%
Позитивная	23
Скорее позитивная, чем негативная	20
Скорее негативная, чем позитивная	11
Негативная	24
Дать агрегированную оценку невозможно	22
Всего	100

Как мы видим, у 43% ответивших экспертов агрегированная оценка «прошлого» оказалась позитивной, а у 35% – негативной. При этом 22% высказавшихся сочли, что высокая значимость как позитивных, так и негативных результатов Октябрьской революции не позволяют сравнивать их в одномерной шкале и, следовательно, нельзя дать скалярную агрегированную оценку «прошлому» (позитивную или негативную).

Число позитивно относящихся к последствиям Октябрьской революции выше числа тех, кто оценил эти последствия негативно. Чем объясняется полученный результат? Гипотеза о том, что причина кроется в недостаточности имевшейся у авторов этих оценок негативной информации о «прошлом», мало правдоподобна. Подавляющее большинство авторов – высококвалифицированные⁸ ученые. К тому же к моменту оценивания после Октябрьской революции прошло 100 лет, а после окончания советского периода – более 25 лет.

Более правдоподобна гипотеза о глубоком укоренении в сознании интеллектуальной элиты «старого порядка» – марксистского учения. Оно для многих все еще более привлекательно, чем образ «нового порядка» – общества с рыночной экономикой⁹. (Этот образ принесли с собой в общественное сознание России реформы начала 1990-х годов.).

Казалось бы, укорененность «старого порядка» и привлекательность в нем «будущего», которое ожидает человечество, если оно будет следовать марксистскому учению, обеспечивало устойчивость стране, где КПСС имела и экономическую, и политическую монопольную власть.

⁸ Их квалификация подтверждается не только научными степенями, присвоенными им ВАКом, но и опубликованными научными работами.

⁹ Имеется в виду не рыночная экономика, а общество с рыночной экономикой. Рыночная экономика – это всего лишь один (но необходимый) из тех инструментов, которые используются обществом для повышения общественного благосостояния [5]. В российской литературе довольно часто можно встретить неоправданное смешение этих понятий.

Однако во второй половине 1980-х годов в обществе и в его элитах распространились сомнения¹⁰ в том, что с помощью государственной плановой экономики стране, управляемой КПСС, удастся встать на траекторию «догоняющего (страны Западной Европы, Япония, США, Канада,...) развития». Более того, разрыв в качестве и уровне жизни между большинством населения СССР и развитых стран быстро увеличивался. И что особенно было чувствительным – сельскому хозяйству не удавалось (на количественно, ни качественно) обеспечить население страны продуктами питания, что в значительной мере сводило на нет изобилие запасов в СССР таких остродефицитных на внешних рынках товаров, как нефть, природный газ, древесина и металлы.

Эти сомнения стала разделять и влиятельная часть руководства КПСС. Дело в том, что неудачи в развитии советской экономики в течение долгого времени объясняли разрушениями и экономическими потерями в гражданской войне, во второй мировой войне, а также пассивностью «отсталой части» населения по отношению к «прогрессивным» преобразованиям. Однако некоторые оказавшиеся экономически более успешными страны еще сильнее пострадали в войнах XX века (Япония, Германия, Польша, Южная Корея). К тому же СССР входил и входит в число стран с изобилием природных ресурсов, а качество человеческого капитала по общему признанию находилось в СССР на весьма высоком уровне.

К концу 1980-х годов образ экономики «будущего» марксистского учения с доминирующей в стране плановой государственной системой, охватывающей все виды производственной деятельности, сильно «потускнел». В результате в начале 1990 г. КПСС, в течение более 70 лет обладавшая легальной монополевой политической и экономической властью в стране, была признана руководством страны недостаточно эффективной с точки зрения интересов общества. Отмена 6-ой статьи Конституции СССР фактически ознаменовала потерю убежденности руководства КПСС (и многими другими государственными структурами и органами власти) в том, что КПСС, да и пролетариат в целом, являются более эффективными адептами общественного благосостояния, чем другие части и члены общества.

Таким образом, к концу 1980-х годов в свете падения привлекательности образа «будущего» те жертвы в уровне и качестве жизни,

¹⁰ Сомнения подкрепляли некоторые феномены: снижавшиеся в 1970-х годах темпы роста экономики; многолетняя неспособность сельского хозяйства страны покрыть спрос на продукты питания; снижение в 1986 г. размера нефтегазовой ренты, получаемой Россией при продаже нефти и газа на внешних рынках; рост дефицита торгового баланса и рост внешних долгов государства; широкомасштабное технологическое отставание в гражданских секторах экономики; разоряющие страну техногенные катастрофы; рост расходов на вооружение при соперничестве с другими странами за влияние в регионах и др.

которые были принесены в «прошлом» ради «будущего», стали восприниматься как неоправданные. Существовавший порядок стал приобретать черты «старого» (то есть устаревшего) порядка.

Необходимость, по крайней мере, экономических реформ стала очевидной. Поиск новой модели привел к выбору рыночной экономики¹¹ как инструмента «спасения» основ строения общества.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов у наиболее влиятельной части руководства СССР (на фоне провала стратегии использования государственной плановой системы) ожидания успешности перехода к рыночной экономике (а это была основная идея реформ 1980-х – 1990-х годов) были очень высоки. Демонстративный отказ руководства страной от попыток использовать «старый порядок» проявился, в частности, в октябре 1990 г. (после отмены 6-ой статьи Конституции СССР, но еще в СССР!), когда Верховный Совет СССР принял постановление, в котором провозглашалось следующее:

«Выбор сделан. Альтернативы к переходу к рынку нет. Весь мировой опыт доказал жизнеспособность и эффективность рыночной экономики <...> вопрос теперь в том, как идти к нему, как выбрать наиболее надежные и правильные пути¹²» [6].

Впрочем, объявленная (руководством СССР) в 1990 году безальтернативная необходимость перехода к рыночной экономике носила тогда декларативный характер и противоречила укорененным в сознании части населения образам «прошлого» и «будущего», сформированным марксистским учением, в истинности которых и их соответствии передовой науке об обществе была убеждена и часть российского руководства влиятельных элит.

Попытка сохранить «старый порядок», предпринятая в Москве в августе 1991 г. некоторой частью правящей в стране элиты, показала, что «старый порядок» – его нормы, его понимание «хорошего» и «плохого», его образы «прошлого» и «будущего» – не исчезли из сознания части элит и населения. Однако попытка провалилась и привела к распаду СССР.

После обнаружения грозящего стране в краткосрочной перспективе экономического кризиса [8], [9] для его купирования и преодоления нужно

¹¹ Этот выбор в значительной мере основывался на лучших практиках в мире (а практика, согласно марксистскому учению, – критерий истины). Экономические успешные страны имели разное строение общества, но все они использовали для ускорения роста рыночную систему. Таким образом, выбор рыночной системы не противоречил высшему принципу марксистской философии о доминировании практики, как «царицы доказательств».

¹² Согласно приводимому тексту, предполагалось, что реформы не затронут строения общества и будут только экономическими реформами – в постановлении говорится не об обществе с рыночной экономикой, а о рыночной экономике.

было принимать срочные меры. В принятом Верховным Советом СССР в 1990 году постановлении¹³ такой инструмент был предложен – это рыночная система. Однако реализовать этот эскиз было невозможно, так как в рыночной системе значительной частью экономики владеют частные и корпоративные собственники, а управление рыночной системой общество делегирует не только государству, но и рыночным механизмам. Осознание новым руководством страной этого необходимого условия означало признание того, что в России вслед за уже решенным вопросом – делегитимизацией монопольной политической экономической власти КПСС придется отказаться и от монопольной власти государственных структур в экономике.

4. Трансформация в России как активный фактор реставрации привлекательности «старого порядка»

Решения руководства страной о частичной либерализации цен в экономике, частичной приватизации государственной собственности, легализации свободной торговли ваучерами, проведении залоговых аукционов, а также о частичном открытии экономики, принятые в январе 1992 года, изменили строение общества, сформировали основу «нового порядка» и его первоочередные меры (см., например, [9]). Был ли этими решениями устранен из индивидуального и коллективного сознания «старый порядок», в основе которого лежало марксистское учение? Отнюдь нет.

Этому способствовал характер появляющегося в России «нового порядка». Были созданы и легализованы скоростные разнонаправленные имущественные и социальные лифты, которые привели к шоковому росту имущественного неравенства. В стране в беспрецедентно короткое время появились как долларовые миллионеры и миллиардеры, так и множество граждан с доходами намного ниже прожиточного минимума, заметное количество бездомных.

Источник этой ненависти понятен. Ценные природные и созданные обществом экономические ресурсы в любой стране ограничены, что порождает соперничество (в отсталых и развивающихся странах – очень острое) за обладание ими. Победители этого соперничества могут стать очень богатыми собственниками, особенно в такой большой стране, как Россия, где за счет концентрации богатство может быть «собрано» с большей территории, чем в небольшой стране, а проигравшие могут стать нищими. В результате соперничества ресурсы неравномерно распределяются по популяции людей, при этом ресурсы человека, который входит в группу

¹³ И по существу, и по форме дизайн трансформации общества, предложенный в [6] был, скорее, эскизом. Если бы не бифуркация в августе 1991 г., до «рабочего проекта» трансформационной реформы дело могло бы и не дойти.

«многих», значительно меньше ресурсов у тех людей, кто составляет группу «немногих». Но человеку очень трудно смириться с тем, что он обладает меньшими ресурсами, чем другие люди. Этот внутренний конфликт понимается им как несправедливость общества и государственной власти по отношению к нему. И это то, что добавило много «черной краски» в образ российских реформ конца XX века. Появилось довольно много людей, разочаровавшихся в «новом порядке». Это «разбудило» уснувший было «старый порядок» – эффект, который впервые описал А.Токвиль, анализируя исторические последствия французской революции XVIII века.

Марксистское учение снова может стать привлекательным – ведь оно обещает людям в «будущем» равенство в удовлетворении их потребностей. Многим начинает казаться, что «старый порядок» лучше справлялся с проблемой неравенства. Что касается имущественного неравенства, то в СССР оно контролировалось партийными и государственными структурами. Амплитуда имущественного неравенства благодаря этому контролю, в том числе и со стороны идеологических структур КПСС, была на несколько порядков ниже в сравнении с сегодняшней амплитудой имущественного неравенства.

Однако при сравнительно небольшом (по сравнению с сегодняшней действительностью) имущественном неравенстве в стране существовало огромное по своим масштабам и охвату неравенство во властных полномочиях. «Незаметность» неравенства обладания властью, присущая «старому порядку», была обусловлена тем, что она не измерялась такими наглядными показателями, как стоимость имущества, которым обладает человек. Кроме того, в аналитических исследованиях, посвященных неравенству в постреформенном обществе, практически не освещенным и не представленным в СМИ вопросом осталась корреляция между обладанием имуществом при «новом порядке» и властью при «старом». Можно уверенно утверждать, что постреформенная дифференциация граждан по имуществу и доходам и эта мало изученная корреляция «старого» и «нового» порядка существенно исказили образы «прошлого» и «будущего» «нового порядка» России в глазах ее граждан. Они не были единственным фактором искажения. Действовали и многие другие факторы, повлиявшие на формирование образов «прошлого» и «будущего» экономических реформ 1990-х годов. К этим факторам относятся субъектные механизмы.

Исследователи культуры, анализируя поведение человека еще в самых древних культурах, обнаружили, что для человека характерно «стремление узнать причины, двигающие каждым событием, происходящим перед его глазами, причины, почему такое-то положение вещей, которое он наблюдает, является таким-то, а не иным» [10, с. 251].

К этому же выводу пришел в 1957 г. Л. Фестингер [11] – создатель теории когнитивного диссонанса. Исследовав психику человека, он показал, что у большинства людей есть имманентное свойство – стремление достичь в своем сознании внутренней гармонии, согласованности между своими мыслями, знаниями и ценностями в процессе своей познавательной (когнитивной) деятельности. «Человек разумный» хочет жить в таком мире, который он понимает.

Чтобы удовлетворить это стремление, «человек разумный» пытается согласовать укорененные в его сознании представления о мире с происходящими событиями. Если эти события выходят за рамки той логической картины мира, которая уже сложилась в сознании человека¹⁴, то для достижения когнитивного консонанса «человек разумный» может использовать одну из двух возможностей адаптации имеющегося у него логического объяснения к новой реальности: либо логически достроить логическую картину, объясняющую новую реальность, либо имплантировать в свое сознание ее логическое объяснение, созданное другими людьми.

Первая возможность сопряжена с творчеством, вторая не требует дополнительных усилий и поэтому ее использует большинство людей, которые достигают когнитивного консонанса в тех случаях, когда человеку приходится логически объяснять новую реальность, не укладывающуюся в имеющееся у человека ее объяснение.

5. Результаты влияния российских реформ на образы «прошлого» и «будущего»

Подведем некоторые итоги.

Российские реформы, первоначально задумывавшиеся как экономические, уже в начале 1992 года вышли за рамки экономики и инициировали построение нового строения («нового порядка») общества. Еще до введения в практику «нового порядка» «старый порядок», в котором теоретический дизайн строения общества опирался на марксистское учение, а его реальное воплощение осуществлялось КПСС, которая имела экономическую и политическую монопольную власть над страной, был скомпрометирован в глазах большей части населения и значительной части руководства страной и правящих элит. Успешность многих развитых и развивающихся стран мира, использовавших рыночную систему, стала весомым аргументом в пользу рыночной системы как инструмента, с помощью которого можно будет встать на привлекательную для страны траекторию «догоняющего развития». Таким образом, еще до распада СССР

¹⁴ Например, эти события являются новыми, не имеющими аналогов в прошлом и не встретившимися ему ранее.

рыночная система рассматривалась руководством страны¹⁵ как инструмент для движения к желанному «будущему».

Однако знакомство руководства страной, правящих элит и общества в целом с теоретическим дизайном «нового порядка» и лучшими практиками было поверхностным. Теории перехода такой страны, как Россия, к обществу с рыночной системой не существовало. В мире не было и практик этого перехода, которые можно было бы взять за образец. Это было естественным, так как в течение более 70 лет КПСС твердо придерживалась в качестве оптимального теоретического дизайна марксистского учения о строении общества и его экономической системы. Поэтому был разработан только эскиз экономических реформ.

Новое руководство Россией, обнаружив в конце 1992 г. реальную угрозу кризиса всей экономики страны, в короткий срок ввело «новый порядок» без необходимого элитам и населению объяснения сути преобразований. Для ускорения движения к «будущему» «нового порядка» были созданы и легализованы широкомасштабные разнонаправленные имущественные и социальные лифты, которые привели к огромному неравенству.

Доминирующие в этих преобразованиях люди были, в основном, активными лицами при «старом порядке». Они были носителями практики администрирования, господствующей в дореформенное время, согласно которой наиболее эффективной формой администрирования являются предписания начальников своим подчиненным. Однако у «человека разумного» есть присущее ему имманентное свойство – стремление к когнитивному консонансу. Поскольку какой-либо понятной и логически обоснованной системы у проводимых мер не было, естественным продуктом логической деятельности людей оказалось множество разнообразных вымыслов «прошлом», «настоящем» и «будущем». Значительная часть этих вымыслов благодаря стремлению «человека разумного» достичь когнитивного консонанса в атмосфере неопределенности и отсутствия обоснований происходящего может быть диагностирована как мифы.

Список использованной литературы:

1. Рейхенбах Г. “Направление времени”. (Пер. с англ. Ю.Б. Молчанова и Ю.В. Скачкова под ред. М.Э. Омеляновского), М.: Изд-во иностранное литературы, 1962
2. Токвиль А. “Старый порядок и революция”. (Пер. с фр. М. Федоровой, научн. ред. А. Руткевич), М.: Московский философский фонд, 1997

¹⁵ События в августе 1991 г. обнаружили, однако, что не все руководство страной и не все правящие элиты разделяли эти взгляды на «прошлое» и «будущее». Это противоречие разрешилось, как известно, распадом СССР и реанимацией России как независимого в границах РСФСР государства.

3. Твен М. “Янки из Коннектикута при дворе короля Артура”. (Пер. с англ. Н. Чуковского, М.: Оникс, 2005
4. “Страсти вокруг Октября” // Мир перемен, 2017, № 4
5. Линдблом Ч. “Рыночная система: Что это такое, как она работает, и что с ней делать”. (Пер. с англ. Д. Шестакова и Р. Хаиткулова), М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010
6. “Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике, одобренные Постановлением Верховного Совета СССР от 19.10.1990 г. № 1733-1”, Ведомости СНД и ВС СССР, 1990, № 43-44
7. Гайдар Е., Чубайс А. “Экономические записки”, М.: Росс. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008
8. Гайдар Е., Чубайс А. “Развилки новейшей истории России”, М.: Объедин. гуманитар. изд-во, 2011
9. Чернавский С.Я., Журавлев Г.Е., Макаров В.Л., Филькин М.Е., Цветаева З.Н. “Проектирование и анализ реформ российской энергетики”, в книге: Модернизация и экономическая безопасность России. (Под ред. В.А. Цветкова), Т. 6, М.; СПб.: Нестор-История., 2016, с. 154-206.
10. Тэйлор Э. “Первобытная культура”. (Пер. с англ.: Д.А. Коропчевского, А. Ивина), М.: Госоцэкономиздат, 1939
11. Фестингер Л. “Теория когнитивного диссонанса”. (Пер. с англ. А. Анистратенко и И. Знаешевой), М.: Эксмо, 2018